

KARIES NIMA?U NIMADAN KELIB CHIQADI?QANDAY BOSHQICHLARI CHORA TADBIRLARI.

Madihanova G.A.

Rasulova M.M.

Asranova D.U.

Ilmiy rahbar:

Yo'ldasheva S.N.

Talaba:

Andijon Davlat Tibbiyot Instituti

“Stomatologiya fakulteti”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13827624>

Birinchi bo`lib karies kasalligi xaqida gaplashadigon bo`lsak, karies kasalligi patologik jarayon bo`lib, bu asosan sut va doimiy tishlar chiqandan so`ng kuzatiladi. Asosan bu kasallikda tish qattiq to`qimalarining demineralizatsiyasi va yemirilish, tish qattiq to`qimqida nuqsonlarni keltirib chiqarish bilan ajralib turadi.(Mana karies nimaligini bilib oldik endigi navbat kariesni o`rganib olamiz). Olimlarimiz tishlarni kariesga chalinish bo`yicha guruhlariga bo`lib o`rganishganlar.

1)Kimyoviy—parazitar nazariya;(W.D.Miller,1884) Millerning fikricha, karies rivojlanishig,2ta holat Tish kislotasi va Mikroorganizmlar birgalikda ta`sir qiladi. Bundan ko`rinib turibdiki 2ta bosqichda amalga oshadi.

1)Kislota ta`sirida tish qattiq to`qimalardagi demineralizatsiyasi. Bunda o`rganishlar natijasi shuni ko`rsatadiki, ovqat qoldiqlari qolib ketish oqibatida vaqt o`tkan sayin ular chirish jarayoni boshlanadi, bunda kislota rivojlanadi,kislota oshgani sayin tish qattiq to`qimasining emal qismi erishni boshlaydi.

2)Mikroblar ta`sirda emirilish. 2-bosqichda emalda organik moddasi mikroorganizimning proteolitik fermentlar ta`sirda eriy boshlaydi.

2)Fizik-kimyoviy nazariya.(D.A.Entin1928),Tish ikki muhit (so`lak va qon tomirlar) orasida joylashadi va Entinni nazariyasi bo`yicha fikrlaydigan bo`lsak, ikki muhit orasida osmotik toklar paydo bo`ladi. Bu toklar ikkisi bir bo`lib reaksiyaga kirish, tashqaridan ichkariga (emaldan pulpaga)markazga intiluvchan bo`lib, asosan bu kasalliklarning ichidagi bitta kasallikda ko`rinadi, bu kasallik kariesda kuzatiladi.

(Endi karies bo`yicha tasniflashga qaytadigon bo`lsak). Kariesga chalinish bo`yicha, yuqori jag` tishlari pastki jag`ga nisbatan ko`proq uchraydi.

Eng ko`p uchraydigan tishlar molyar va premolyar tishlarning chaynov yuzalarida uchraydi taxminan (70-80%). Keyingi o`rinda esa shu tishlarning

kontakt yuzalarida joylashgan karies. Karies kasalliklar kam uchraydigan tishlar, Kurak va qoziq tishlar xisoblanadi.

Karies kasalligi bo'yicha olimlarimizning o'rganishi bo'yicha, kariesni tasniflash bo'yicha 6 ta sinfga ajratgan. Xozirgi kunda shifokorlarimiz shu sinfar bo'yicha kariesni o'rganib ichlasa tashxis qo'yishi bir necha barobarga osonlashdi.

Tishda kasallikni joylashuvi, jarayoni, chuqurligi, klinik kechishi, xarakterlanishi, va boshqa xususiyatlarga ko'ra Blek 6ta sinfa bo'lib nazariya yaratgan. (Nazariyani ko'rib chiqamiz.)

Blek bo'yicha karies kovaklarini lokalizatsiyasiga ko'ra tasniflash.

1-SINF

1-sinfimiz asosan molyar va premolyar tishlarning tabiiy fisuralarida xamda ko'r chuqurchalarda joylashgan karies.

2-SINF

2-sinfimiz asosan karies kasalligining molyar premolyar tishlarni kontakt yuzalarida joylashgan karies kovaklari bo'ladi.

3-SINF

3- sinfimiz karies kovoklari kesuv va qoziq tishlarning kontakt yuzalarida xamda kesuv qirralari buzilmagan xolda joylashgan karies kovoklari.

4-SINF

4-sinfimiz 3-sinfa o'xshagan xolda bir joyi bilan farq qilaga xolda kesuv va qoziq tishlarning kesuv qirralari buzilgan xolda joylashgan karies kovoklari.

5-SINF

5-sinfimiz Karies kovaklari barcha tishlarning bo'yin qismida joylashgan karies kovaklari.

6-SINF

6-sinfimiz karies kovaklari kesuv tishlarning qirralari va chaynov tishlarning do'mboqlarida (immune zonalarida) joylashgan karies kovaklari.

Karies kovaklari anatomik zararlanishiga ko'ra 3ga bo'linadi.

1)Emal karies

2)Dentin karies

3)Sement karies farqlanadi.

Kariesni topagrafik tasnifalshiga ko'ra 4ga bo'linadi .

1)Dog` shaklidagi boshlang`ich akries

2)Yuza karies

3)O`ta karies

4)Chuqur karies

Klinik kechish bo`yicha oddiy va asoratli karies turlari ajratiladi.

Asoratli karies deb asosan pulpit, periodontitning yallig`lanishi kasalliklariga aytiladi. Ikkilamchi karies deb zararlanmagan emalda plombani yonida xosil bo`lgan karies –ikkilamchi karies deb ataladi.

Kariesni dovolash uchun asoasn xolatiga qarab chirigan to`qimani olib tozalab, sog`lom to`qimadan ozroq olib, qo`shimcha maydon xosil qilinadi, plomba qo`yish uchun.

Karies kasalligini oldini olish uchun, profilaktikani asosan bolalardan ya`ni, bog`cha yoshidagi bolalardan boshlaymiz. Ularga tishlarni qanday sog`lom tutish , ularni tozalash va yuvish texnikalarni ko`rgatish lozim bo`ladi.Bolalarga zararli odatlarni unitish va shirinliklarni ne`yorida istemol qilish kerakligi aytib o`tildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Fogel F., Matulskiy A., Odam genetikasi, v 3-x tomax, per. s angl., M., 1990. Muxsin Zokirov. Muharramxon Ashuraliyeva M,Rasulova M.M Pulpit, Rizayev.J.A Stomatologiya, Murtayev.S.S Bolalar terapevtik stomatologiyasi perapedivtikasi.
- 2.Odam anatomiyasi. Atlas. 1-jild (N.Ahmedov).
- 3.S.S.Solihxojaeva. Bolalar va o`smirlar gigienasi. Qo`llanma. -T.: O`qituvchi, 1991. Fakultet terapevtik stomatologiya. KH.P.Komilov. S.X.Yusupalikhodjaeva. Y.A.Shukurova.
- 4.Internet ma`lumotlari www.ziyonet.uz, www.arxiv.uz, www.foydali-fayllar.uz.

